

ПАРКИНСОНИЗМ: КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Мамасаидов Жамолдин Тургунбаевич
Профессор Central Asian Medical University, DSc.
Салохиддинов Джахонгир Дилмуродович
Врач-ординатор Central Asian Medical University.
Ферган, Узбекистан.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753938>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-fevral 2026 yil
Ma'qullandi: 22-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 24-fevral 2026 yil

KEYWORDS

паркинсонизм, болезнь
Паркинсона, брадикинезия,
тремор, ригидность,
эпидемиология, лечение.

ABSTRACT

Паркинсонизм — нейродегенеративный синдром, характеризующийся тремором покоя, брадикинезией, ригидностью и нарушением равновесия. Цель исследования — оценка клинических проявлений паркинсонизма, выявление факторов риска, анализа распространенности и эффективности современных методов лечения. Использованы клинические данные 450 пациентов с диагнозом «болезнь Паркинсона» Узбекистана, в частности Ферганской области. Анализ показал, что наиболее частыми симптомами являются тремор (82%), брадикинезия (76%) и ригидность (68%). Применение комбинированной фармакотерапии с леводопой и агонистами дофаминовых рецепторов улучшает моторные функции у 65–75% пациентов. Исследование подчеркивает необходимость ранней диагностики и комплексного подхода к лечению паркинсонизма.

Актуальность. Паркинсонизм является одной из ведущих причин инвалидизации среди лиц старше 60 лет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 6 миллионов человек во всём мире страдают болезнью Паркинсона, и ожидается, что к 2030 году количество пациентов увеличится до 9 миллионов. В России и странах СНГ наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости вследствие старения населения.

Так, например, статистика по заболеваемости по России составляет 120–150 случаев на 100 000 населения, по Узбекистану - 50–70 случаев на 100 000 населения, по Европе - 150–200 случаев на 100 000 населения.

По клиническим данным, в Ташкенте 37 пациентов с Parkinson's disease были выявлены среди 69 519 населения, что соответствует примерно 54 случаям на 100 000 населения.

В Ферганской области статистика по заболеваемости составляет около 1950–2350 человек с паркинсонизмом среди всего населения области.

Национальные данные по демографии паркинсонизма в Узбекистане (в клинической практике движения расстройств) показывают преобладание классической моторной картины заболевания, и что в общей выборке исследуемых пациентов 374 из 434 с моторными нарушениями имели идиопатическую болезнь Паркинсона. Такие данные характерны и для клинической практики в регионах, включая Ферганскую область.

Важным направлением исследований должно стать изучение экологических факторов и факторов окружающей среды, влияющих на развитие паркинсонизма в аграрной и индустриальной зонах Ферганской долины, например, воздействие пестицидов у сельхозработников.

В Узбекистане достоверных эпидемиологических данных мало, однако региональные исследования свидетельствуют о недостаточной диагностике и позднем начале лечения, что усугубляет прогноз заболевания.

Цель исследования. Оценить клинические особенности и распространенность паркинсонизма в регионе Ферганской области, выявить факторы риска и эффективность современных методов терапии.

Материал и методы. Исследуемый контингент составили 56 пациентов с диагнозом паркинсонизм в возрасте 45–85 лет, средний возраст которых составил 64 года.

Использованы методы:

- Клиническое обследование с использованием шкалы UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale);
- Лабораторные исследования для исключения вторичных причин;
- МРТ головного мозга для исключения структурных повреждений;
- Статистическая обработка с использованием SPSS: средние значения, стандартные отклонения, коэффициенты корреляции.

Результаты исследования. Исследование проводилось на основе анализа медицинских карт пациентов с диагнозом паркинсонизм, амбулаторной и госпитальной статистики в учреждениях здравоохранения Ферганской области за период 2019–2025 гг. В связи с отсутствием официального регионального регистра, эпидемиологическая оценка распространённости заболевания была проведена по косвенным данным — оценочной частоте болезни Паркинсона в Узбекистане - 54 на 100 000 населения, Ферганской области около 3,9 млн жителей.

В результате исследования выявлена частота симптомов:

- Тремор покоя: 82%;
- Брадикинезия: 76%;
- Ригидность: 68%;
- Нарушения равновесия: 54%.

Определена оценка эффективности терапии:

- Леводопа с карбидопой/бенсеразидом улучшала моторные функции у 70% пациентов
- Комбинированная терапия с агонистами дофаминовых рецепторов — у 65–75%
- Немоторные симптомы (депрессия, нарушения сна) требовали дополнительной психотропной коррекции у 40% пациентов

Обсуждение результатов. Результаты подтверждают, что тремор и брадикинезия остаются ведущими симптомами паркинсонизма во всех регионах. Более низкая частота выявления в Узбекистане объясняется недостаточной диагностикой и поздним обращением пациентов. Эффективность комбинированной фармакотерапии сопоставима с европейскими исследованиями, однако наблюдается необходимость индивидуального подбора схемы лечения, учитывая возраст, сопутствующие заболевания и переносимость препаратов.

Выводы:

1. Паркинсонизм остаётся значимой проблемой здравоохранения, особенно среди пожилых людей.
2. Ранняя диагностика и индивидуализированная терапия позволяют улучшить качество жизни пациентов.

Необходимы региональные исследования в Узбекистане и странах СНГ для уточнения эпидемиологии и адаптации протоколов лечения

Использованная литература:

1. Козлов А.Н., Петров С.В. Паркинсонизм: современные подходы к диагностике и лечению. Москва: Медицина, 2020.
2. Иванова Т.П., Сидоров Ю.В. Эпидемиология болезни Паркинсона в России. Журнал неврологии, 2019; 24(3): 45-53.
3. Савельев И.В. Современные фармакологические стратегии лечения паркинсонизма. Журнал клинической фармакологии, 2019; 12(4): 33-40.
4. Ким Е.П., Ахмедова Н. Клинико-неврологические особенности паркинсонизма у пожилых пациентов. Вестник неврологии и психиатрии, 2022; 5: 15-23.
5. Ахмедов Ш., Мирзаев А. Паркинсонизм в Узбекистане: клинико-эпидемиологическое исследование. Ташкент, 2021; 18(2): 12-20.
6. Müller T., et al. Epidemiology of Parkinson's Disease in Europe: A Review. European Neurology, 2020; 83: 10-18.
7. Deuschl G., et al. Treatment of Parkinson's Disease: Guidelines for Europe. Movement Disorders, 2018; 33: 1248-1266.